

Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Milano 16/12/2020

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

Alla c.a dr, A. Rampin
UO Ricerca-gruppo dottoressa Gaia Spinetti
MultiMedica via Fantoli, Milano

CE-119.2020

In data 15/12 il Comitato Etico prende atto della comunicazione pervenuta da parte del PI del protocollo n. 452.2020 discusso nella seduta del 10.11.2020 e approvato all'unanimità in tale data, nella quale si specifica il titolo esatto della sperimentazione:

GENERATION OF TISSUE SURROGATES RICH IN EXTRACELLULAR MATRIX AS SCAFFOLDS FOR THE DELIVERY OF ANGIOGENESIS COMPETENT PROGENITOR CELLS IN THE TREATMENT OF CHRONIC WOUNDS

Generazione di surrogati di tessuto ricchi in matrice extracellulare come supporto per la consegna di cellule progenitrici angiogeniche nel trattamento di ferite croniche.

Codice progetto finanziato: # SG- 2019-12371302

Sottotitolo : Matrici extracellulari come supporto per la terapia cellulare dell'ischemia critica periferica nel diabetico - Studio MATREX.

Ed emette verbale definitivo di approvazione che sostituisce il verbale omissis emesso in data 30/11/2020 N° CE-110.2020.

Distinti saluti

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
Il Presidente

